

ЗНАЧЕНИЕ ПРИНЦИПА НЕПРЕРЫВНОСТИ В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИИ

Токталиева Гулнура Раимбековна¹, Жантемирова Калича Кенжебековна², Козукеева
Гульнара Толоновна³, Эркинбек Кызы Алина⁴

¹Кыргызстан. КГУ им. И. Арабаева Института Естественных наук и туризма. Раззакова 38
e-mail: toktalieva1975@mail.ru

²Кыргызстан. КГУ им. И. Арабаева Института Естественных наук и туризма. Раззакова 38
e-mail: ms.kalicha13@mail.ru

³Кыргызстан. КГУ им. И. Арабаева Института Естественных наук и туризма.
Раззакова 38
e-mail: kozukeeva69@gmail.com

⁴Старший лаборант кафедры география и технология обучения, института Естественных
наук и туризма КГУ им. И. Арабаева. Кыргызстан.

Izoh: Sifatli ta'lim olish – muvaffaqiyatli va baxtli hayot sari olg'a borishning kalitidir! XXI asrning so'nggi yillarida ta'lim tizimida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirildi.

Ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar Qirg'iziston jamiyatidagi qadriyatlarni ham tubdan o'zgartirmoqda.

Boshqa narsalar qatorida, bu o'zgarishlar ta'lim tizimining maqsad va yo'nalishlariga ham ta'sir qiladi. Umumta'lim dasturlarini yangilash ochiq jamiyatning yangi sharoitida hayot uchun zarur bo'lgan shaxsiy fazilatlarini, ta'limda esa - birinchi navbatda bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish va takomillashtirishni talab qiladi.

Shunday qilib, keyingi yillarda respublikamiz ta'lim tizimida amalga oshirilgan islohotlar yakunlandi, kelgusida ta'lim tizimining barqaror rivojlanishini belgilab beruvchi bir qator me'yoriy hujjatlar va qoidalar qabul qilindi.

Аннотация. Получение качественного образования — залог движения вперед к успешной и счастливой жизни! В последние годы XXI века в системе образования были проведены масштабные реформы.

Социально-экономические изменения также кардинально меняют ценности в кыргызском обществе. Помимо прочего, эти изменения также оказывают влияние на цели и направление системы образования. Обновление общеобразовательных программ требует формирования и совершенствования качеств личности, необходимых для жизни в новых условиях открытого общества, а в образовании — прежде всего знаний, навыков и умений.

Таким образом, реформы, проводимые в системе образования нашей республики в последние годы, завершены, принят ряд нормативно-правовых документов и положений, которые определяют устойчивое развитие системы образования в будущем. Это- создано новое поколение двухступенчатых «Государственных стандартов профессионального высшего образования», вуз приступил к реализации программ бакалавриата и магистратуры по этим направлениям и профилям.

Aytmoqchi bo'lgan gapim bor: ikki bosqichli “Kasbiy oliy ta'limning davlat standartlari”ning yangi avlodi yaratilib, universitetda ushbu yo'nalishlar va profillar bo'yicha bakalavriat va magistratura yo'nalishlari amalga oshirila boshlandi.

Among other things, these changes also affect the goals and direction of the education system. Updating general education programs requires the formation and improvement of personal qualities necessary for life in the new conditions of an open society, and in education - first of all knowledge, skills and abilities.

Thus, the reforms carried out in the education system of our republic in recent years have been completed, a number of regulatory documents and provisions have been adopted that will determine the sustainable development of the education system in the future. This is a new generation of two-stage “State Standards of Professional Higher Education” created; the university has begun implementing bachelor’s and master’s degree programs in these areas and profiles.

Tayanch iboralar: Uzluksizlik prinsipi, oʻrta maktab, pedagogika, metodik rahbarlik, universitet, tabiatshunoslik, biologiya.

Ключевые слова: Принцип преемственности, средняя школа, педагогика, методическое руководство, вуз, естествознание, биология.

Key words: Principle of continuity, secondary school, pedagogy, methodological guidance, university, natural science, biology.

Основным направлением развития педагогической системы является обеспечение принципа взаимосвязи, преемственности и преемственности между ступенями (дошкольное образование, средняя школа).

В философии непрерывность считается ключевой характеристикой развития. Развитие — философская категория, предполагающая изменение целой системы, развитие процесса движения.

Этот процесс характеризуется: качественным развитием нового объекта или его состояния, направленностью, закономерностью, целостностью количественных и качественных изменений, соотношением прогресса и регресса, противоречием и путями его распространения.

Развитие — всеобщее и фундаментальное свойство текущего явления, составляющее особый предмет изучения диалектики (учения о развитии). Этот процесс осуществляется посредством самообучения [1, с. 703].

Непрерывность развития — это диалектическое единство сохранения и признания, возникновение нового на основе старого. Раскрывая содержание преемственности, ученые подчеркивают, что без учета прошлого нет развития, без понимания и оценки настоящего, предвидения будущего и его осознания, без его сохранения нет обновления, нет обогащения, невозможно накопление [4, с. 10].

В «Философском словаре» это понятие также характеризуется как связь старого и нового в процессе развития. Данное определение не является содержательно полным, на наш взгляд, оно кратко, но оно ясно отражает самые основные общие черты преемственности [2, с. 360].

Устойчивое развитие — это сложное и многогранное понятие. Термин «непрерывность» до сих пор не получил единого определения ни в одной философской литературе. Каждый исследователь или автор определяет категорию, уделяя особое внимание тому или иному ее аспекту, подчеркивая тот или иной ее аспект.

Таким образом, следует отметить, что концепция преемственности систематически углублялась и дополнялась от древнегреческой философии до наших дней. Таким образом, преемственность представляет собой процесс устранения устаревших признаков развивающегося объекта в любом процессе развития и дальнейшего развития оставшихся таким образом, чтобы они соответствовали новым условиям, т. е. а. Преемственность определяется следующими характеристиками и свидетельствует о том, что без них невозможно дальнейшее развитие:

- включение элементов старого содержания в новое с целью регулирования состояния развития и обеспечения его выживания в новых условиях;

- добавление специально обозначенных форм старого, обеспечивающих правильную направленность его развития и содержания [3, с. 18].

Каждый этап процесса обучения имеет свои преимущества и свое собственное чувство непрерывности. Если внутреннее обучение на каждом этапе в целом имеет одинаковый

уровень непрерывности, то качество развития учащихся в методе и форме обучения не будет одинаковым при переходе на другой этап.

Принцип борьбы и единства противоположностей является источником и главной движущей силой развития. Сами противоречия всегда находятся в процессе движения и изменения [5, с. 218].

Второй основной закон диалектики — «закон перехода количества в качество» — описывается как механизм развития системы в новом качестве, т.е. развития при переходе от одной стадии к другой.

Суть этого закона заключается в том, что на определенном этапе количество переходит в качество, а новое качество открывает новые возможности для развития.

Постоянно проявляясь в природе, обществе и познании, оно приобретает объективный и обобщенный характер. Основным смыслом принципа преемственности заключается в том, что все новое возникает на основе старого, и по мере изменения общества бесполезная часть старого отбрасывается, а полезная часть сохраняется» [6, с. 205].

Непрерывность рассматривается как форма развития, а познавательный процесс подчиняется ее общим законам. Поэтому при изучении способов получения знаний необходимо учитывать преемственность как одно из условий эффективности этого процесса.

Дидактический аспект преемственности обсуждается уже много лет. При изменении целей обучения, что влечет за собой изменения во всех компонентах, дидактический аспект преемственности необходимо будет пересмотреть и скорректировать.

В основе философского изучения преемственности лежат следующие принципы:

- непрерывность предполагает объективную необходимость и закономерность процесса развития;

- законы диалектики (единство и борьба противоположностей, переход количества в качество) демонстрируют основные законы преемственности;

Суть этого закона заключается в том, что на определенном этапе количество переходит в качество, а новое качество открывает новые возможности для развития.

Постоянно проявляясь в природе, обществе и познании, оно приобретает объективный и обобщенный характер. Основным смыслом принципа преемственности заключается в том, что все новое возникает на основе старого, и по мере изменения общества бесполезная часть старого отбрасывается, а полезная часть сохраняется» [6, с. 205].

Дидактический аспект преемственности обсуждается уже много лет. При изменении целей обучения, что влечет за собой изменения во всех компонентах, дидактический аспект преемственности необходимо будет пересмотреть и скорректировать.

В основе философского изучения преемственности лежат следующие принципы:

- непрерывность предполагает объективную необходимость и закономерность процесса развития;

- законы диалектики (единство и борьба противоположностей, переход количества в качество) демонстрируют основные законы преемственности;

Возникает также вопрос о том, как реализуется принцип преемственности между университетами и средними школами. Потому что студент, окончивший университет, вернется в эту школу и будет преподавать.

Проведен опрос среди учителей школ г. Бишкек и Чуйской области с целью определения состояния реализации принципа преемственности в преподавании биологии в средних школах. В опросе приняли участие 12 учителей биологии, 240 учащихся и 20 студентов.

Результаты опроса: отсутствие связи между средней школой и вузом – 56%, отсутствие наглядности, межпредметных связей, самостоятельной работы и повторений при объяснении урока – 8%, использование дополнительных методических разработок и решение проблем на уроке (таблица 2).

Результаты опроса	
Отсутствие связи между средней школой и университетом	66%
Отсутствие самостоятельной работы и повторения	8%
Трудности в процессе обучения	10%

На основании опроса студентов было установлено следующее:

Результаты: способность понимать урок общей биологии с использованием прикладной биологии – 78%, использование самостоятельной работы на уроке – 10%, общий интерес учащихся к биологии – 12% (таблица 2).

Результаты опроса		
1	Способность понимать урок общей биологии с использованием прикладной биологии	78%
2	Использование самостоятельной работы на 2 уроках	10%
3	Общий интерес 3 учащихся к биологии составляет	12%

На основании результатов анкетирования были выявлены некоторые методологические факторы. На основании использования метода преемственности в преподавании биологии в общеобразовательных школах были сделаны следующие выводы: большинство участников высказали положительные мнения, заявив, что использование прикладной биологии на уроках биологии приносит пользу. Некоторые учителя старших классов считают, что никаких проблем нет. Большинство учителей заявили, что не задумывались об этих вопросах.

Преемственность предполагает: создание сложных взаимосвязей между основными компонентами учебных материалов; разработка форм и методов обучения, направлений взаимодействия субъектов в образовательном процессе; включает в себя формирование личностных способностей учащихся.

Предмет «Общая биология» в Кыргызстане преподается по следующей предметной структуре: учащиеся изучают понятие о природе еще в начальных классах, т.е. с 1 по 4 класс. События, происходящие вокруг нас, интересуют всех (особенно школьников 10 лет). Учащиеся этого возраста учатся в 5 классе и изучают естественные науки. В 6 классе они изучают растительный мир, который является частью биологии. В 7-м классе изучается животный мир, а в 8-м классе — важнейшая часть биологии — анатомия человека, физиология и гигиена. В 9 классе изучают «Общие законы жизни», а в 10–11 классах — «Общую биологию». В результате было доказано, что при изучении биологии в средней школе следует применять принцип преемственности. Другими словами, каждый раздел биологии должен преподаваться с соблюдением принципа преемственности.

Поскольку предметы биологии имеют особое значение в развитии науки и техники в нашей республике, мы должны придавать большое значение подготовке студентов по биологии.

Анкета для учителей

Дорогие коллеги!

Ответив на следующие вопросы, вы поддержите нашу научную работу и одновременно внесете вклад в улучшение преподавания биологии.

1. Сколько лет вы работаете в Школе?
2. Обсуждаете ли вы содержание, цели и формы обучения с преподавателями университета?
3. Участвуете ли вы в открытых уроках и внеклассных мероприятиях в начальной школе?
4. Имеются ли какие-либо наглядные пособия, межпредметные связи, предшествующая работа и повторение, которые помогут учащимся лучше понять темы?
5. С какой книгой вам больше всего нравится работать?

6. Необходимо ли использовать практические и лабораторные работы при изучении БИОЛОГИИ?

7. Участвуете ли вы в педагогических консультациях, посвященных вопросам преемственности при переходе из начальной школы в среднюю?

8. Будете ли вы разрабатывать систему различных вопросов для самостоятельной работы и повторения?

Район (город) _____ Школа _____

Большое спасибо, что поделились своими мыслями.

2 - Приложение

Вопросы анкеты для студентов

Дорогой студент!

Ответив на следующие вопросы, вы поддержите нашу научную работу и одновременно внесете вклад в улучшение преподавания биологии.

Район (город) _____ Школа _____ Класс _____

Ссылки:

1. Современный педагогический словарь / сост. Рапацевич Е.С.-Мн.: Современное слово, 2001. - 929 с.
2. Философский словарь [Текст]: / Под ред. М. М. Розенталя, П. Ф. Юдина. — М.: Издательство политической литературы, 1963. — 608 с.
3. Исаенко, Г. Н. Роль исторической преемственности в развитии науки [Текст] / Г. Н. Исаенко. М.: Знание, 1969. - 24 с.
1. Гегель, Г.Ф. Логика науки. – М.: Мысль, 1998.
5. Мамбетакунов, Э. Основы педагогики [Текст]: Учебник для студентов высших, средних учебных заведений и учителей школ. Завершено второе издание / Э. Мамбетакунов, Т. М. Сияев. - Б.: Аят, 2008. - 304 с.
6. Закиров Ж.З., Давлетова Ч.С. Биология (анатомия, физиология, гигиена). Учебник для 9 класса общеобразовательной школы. «Билим-Компьютерс» Бишкек-2012
7. Токтосунов А., Бейшенбаев К., Мамытова Б. Биология животных. Учебник для 7-8 классов средних школ. «Копилка знаний» Б., 2006.
10. Субанова М.С., Ботбаева М.М., Жамангулова Г.У. Биология 6 класс. Учебник для общеобразовательных школ. Б., 2018.
2. 10.Алексеева Р.Р. Профорентация на уроках биологии // Вестник научных конференций. 2022. № 6-2 (82). С. 17-19.
11. Алексеева Р.Р. Развитие творческого мышления учащихся на уроках биологии // Вестник научных конференций. 2022. № 11-1 (87). С. 11-13.
12. Андрянов С.В. Применение элементов триз - технологии на уроках биологии // Профессиональная ориентация. 2023. № 2-1. С. 13-18.
13. Андрианова А.А. О возможностях обучения молекулярной биологии в условиях общеобразовательной школы // Вестник Набережночелнинского государственного педагогического университета. 2022. № S3 (38). С. 125-127.
14. Анисимов А.П. Введение в биологию.
15. Анисимова Ю.В. Реализация межпредметных связей при проведении уроков по экологии и биологии в 6-м классе // Школьная педагогика. 2023. № 2 (28). С. 29-31.
16. Аннагелдиев Д. Практические работы как фактор развития предметных умений на уроках биологии // Вестник научных конференций. 2023. № 4-3 (92). С. 17-18.
17. Антипов Е.В., Киселева О.Н., Первова Ю.В., Старикова Т.В., Федорова М.А. Опорный конспект по биологии. Учебное пособие для самоподготовки и самоконтроля обучающихся медицинских специальностей высших учебных заведений. Самара: Медицинский университет "РЕАВИЗ", 2022.

18. Арбузова Е.Н. Конструирование учебно-познавательных задач по биологии для разных типологических групп школьников. Москва, 2023.
19. Арбузова Е.Н. Методика обучения биологии. Сер. 76 Высшее образование. Москва, 2023.
20. Ахмедова Г. Особенности обучения биологии в высшем образовании // Вестник науки. 2023. Т. 4. № 4 (61). С. 94-97.
21. Бакай Ю.И. Структура сообществ паразитов и особенности популяционной биологии морских окуней рода *sebastes* атлантического и северного ледовитого океанов. Мурманск, 2022.
22. Белозерова Т.Н. Организация исследовательской деятельности на уроках биологии как важный компонент учебного процесса // Педагогический поиск. 2023. № 4. С. 10-15.
23. Бережная О.В. Практические умения по биологии как способ повышения эффективности обучения // Биология в школе. 2023. № 3. С. 25-29.
24. Биология: Методические указания по написанию индивидуальных проектных работ. Уровень образования-среднее профессиональное образование (СПО). Воронеж, 2022.
25. Богаевская Т.Я., Квартыч Е.И. Использование игровых технологий на уроках биологии, как средства развития творческих способностей обучающихся // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2023. № 2-1 (77). С. 78-80.